

BECIUL TĂINUIRILOR

(Vadul lui Vodă, sec. XVIII)

Acest studiu își propune să explice originea și rostul celui mai vechi edificiu din piatră păstrat la Vadul lui Vodă, o construcție pe care o numim aici „beciul tăinuirilor”. Cercetarea arată că acest beci nu a fost o simplă pivniță de gospodărie, ci un depozit de provizii ridicat pentru straja vadului domnesc, în perioada 1742–1745, când, după războiul ruso-turc, domnitorul Constantin Mavrocordat a reorganizat punctele de trecere peste Nistru. Totodată, studiul arată că acest mic nucleu militar a jucat un rol important în apariția și dezvoltarea ulterioară a așezării civile de la Vadul lui Vodă.

Deși la momentul redactării acestui studiu nu există o cercetare arheologică dedicată beciului, documentele istorice, analiza topografică și caracteristicile arhitecturale ale construcției oferă suficiente date pentru formularea unei interpretări coerente. Absența investigațiilor arheologice nu afectează validitatea concluziilor actuale, ci reprezintă doar o posibilă direcție de aprofundare ulterioară, care ar putea confirma sau completa informațiile obținute prin metodele folosite în acest studiu.

În primul rând, studiul se bazează pe documente istorice publicate (în special edițiile lui Nicolae Iorga) și pe acte păstrate în arhivele din Republica Moldova și România. Acestea ne ajută să înțelegem cum era organizată straja de pe Nistru, ce obligații aveau satele din jurul vadului și care a fost soarta, după 1812, a unei familii din neam vechi al boierimii Moldovei.

În al doilea rând, sunt folosite observațiile directe de pe teren: forma reliefului, terasa înălțată de pe malul drept și urmele posibile ale vadului medieval vizibile în albia Nistrului. La acestea se adaugă analiza tehnică a beciului, care evidențiază o execuție solidă, realizată cu grijă profesională și cu o tehnică superioară

construcțiilor rurale obișnuite din secolele XVIII–XIX. Coroborarea datelor topografice cu particularitățile constructive permite legarea poziției beciului tănuirilor de vechiul punct de trecere peste râu și de spațiul în care a funcționat straja domnească.

În al treilea rând, este utilizată analiza genealogică, completată în sens larg de metoda prosopografică, pentru a urmări continuitatea unei familii care a administrat, în epoca premodernă, așezarea destinată vieții străjerilor de la Vadul lui Vodă, situată pe terasa înălțată din preajma actualului beci al tănuirilor. Această așezare cuprindea locuințele oștenilor, spațiile de aprovizionare și depozitare necesare întreținerii străjii, cailor etc. Ulterior, în perioada țaristă, dar și modernă, aceeași familie a ajuns să stăpânească gospodăria rurală formată în jurul beciului, în locul cazarmelor. Corelarea listelor de revizie, a registrelor bisericești și a dosarelor administrative cu mărturiile păstrate în cadrul familiei permite datarea indirectă a beciului și clarifică modul în care acesta se înscrie în evoluția istorică a vadului.

I

Istoria timpurie a Vadului lui Vodă nu este legată de existența localității de astăzi, ci de funcționarea aici a unei străji domnești de frontieră. Primul atestat nu privește o așezare civilă, ci un punct militar. Un zapis militar din timpul lui Dabija Vodă (1661–1665)¹, publicat de Nicolae Iorga, menționează „*străjerii din Vadul lui Vodă*” care depun jurământ pentru căpitanul lor, dovadă clară că exista un punct organizat de supraveghere a trecerii peste râul Nistru. Documentul arată că în acea perioadă Vadul funcționa doar ca o structură militar-administrativă a marginii. Iar formarea așezării civile este un proces ulterior.

1. N. Iorga, vol. XI, p. 118.

Toponimia vadurilor moldovenești oferă indicii valoroase despre statutul juridic și forma de administrare a acestor treceri. În condicile publicate de Nicolae Iorga sunt menționate numeroase vaduri care poartă numele familiilor boierești ce le stăpâneau, precum Vadul lui Isac sau Vadul de la Jora, acestea fiind integrate în exploatarea moșiilor și funcționând ca surse de venit particular. Situația Vadului lui Vodă este însă diferită: denumirea nu este legată de un proprietar boier, ci de autoritatea domnească, ceea ce arată că trecerea făcea parte din infrastructura oficială a Moldovei.

Andrei Eșanu, în lucrarea „*Chișinău–File de istorie*”², subliniază că vama din Chișinău, instituția de care depindea și trecerea de pe Nistru, se afla în subordonare directă față de curtea domnească și avea atribuții de control, percepere a taxelor și organizare a circulației comerciale. Această structură explică absența unei moșii boierești în perimetrul vadului și confirmă caracterul său de poartă oficială către răsărit, supravegheată prin strajă domnească și integrată în sistemul administrativ al țării.

Pentru a înțelege mai bine contextul regional în care era organizat vadul domnesc, este important să subliniem că autoritățile moldovenești distingeau clar, în aceeași perioadă, între așezările civile și punctele militare de trecere.

La 5 aprilie 1730, domnul menționează „târgul Onițcanii”, care funcționa ca punct de adunare și instanță regională pentru ținuturile Orhei, Lăpușna și Soroca, și descrie rețeaua de străji serdărești dispuse „*la toate marginile acestor ținuturi*”³. Onițcanii, situat mai sus pe Nistru, într-o porțiune a râului caracterizată prin prezența insulelor pe râu, reper topografic bine cunoscut și în epocă, reprezenta centrul civil al serdarului, locul unde se desfășurau târgurile și se soluționau pricinile importante. În contrast, vadul de trecere se afla mai jos de gura Ichelului, la cotul mare al Nistrului, loc tradițional de traversare spre stepe, care necesita menținerea unei străji militare permanente.

2. Vama domnească de la Chișinău (A. Eșanu, 1998, pp. 34–36).

3. N. Iorga, vol. VI, pp. 427–428, nr. 1628.

Documentul din 1732⁴ o prezintă pe Safta, fiica lui Miron Costin, ca stăpână a „satului Cărăimănești, la Vadul lui Vodă”. Formularea arată că în prima jumătate a secolului al XVIII-lea denumirea „Vadul lui Vodă” era folosită ca reper geografic stabil în zonă. Mențiunea nu indică existența unui sat cu acest nume, ci doar localizează satul Cărăimănești (Cosernița)⁵ prin raportare la vadul domnesc, corectând interpretările moderne care au considerat în mod eronat că aici ar fi fost atestată o așezare numită Vadul lui Vodă.

4. N. Iorga, vol. VII, p. 340, nr. 16.

5. Coșernița în epocă s-a numit Cărăimănești, vezi studiul: Prima atestare documentară a toponimului "Vadul lui Vodă" (1661–1665) și rolul vadului domnesc pe Nistru [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17558887>, Diana Gorbenco (2025)

Din acest document reiese, de asemenea, că Vadul lui Vodă funcționa deja în 1732 ca reper geografic în acte de moștenire, ceea ce dovedește importanța sa administrativă în delimitarea proprietăților și în identificarea localităților din preajma trecerii peste Nistru.

În timpul războiului ruso-turc (1735–1739), frontiera moldovenească de pe Nistru a fost temporar desființată, însă după încheierea păcii vadurile au redevenit puncte strategice, iar Condica lui Constantin Mavrocordat consemnează procesul de refacere a sistemului de pază de-a lungul hotarului. Un act din 24 aprilie 1742 arată că domnia dispune trecerea Ținuturilor Orhei și Lăpușna din administrarea Căpitanului de Soroca în seama Serdarului⁶.

Tot în primăvara anului 1742, domnitorul din perioada fanariotă Constantin Mavrocordat emite încă un act domnesc prin care dispune: „*să fie slujitori acolo, precum au fost și mai înainte, de paza marginii*”⁷. Documentul reglementează organizarea unui vad din Ținutul Orhei, precizând structura forțelor militare: îmblători, călărași și paznici, precum și obligațiile fiscale ale satelor învecinate, între acestea numărându-se cislele mărite, contribuțiile la visterie și întreținerea slujitorilor. Actul atestă funcționarea unui sistem militar-fiscal coerent, destinat asigurării continuității pazei la vadurile de pe Nistru.

În același an, în luna noiembrie, Condica consemnează două aspecte importante pentru înțelegerea funcționării zonei de frontieră de la Vadul lui Vodă. Mai întâi, documentul precizează că oastea împărătească aflată în trecere „*au tainuri*” (adică dispune de provizii proprii), fapt care scutea autoritățile locale de obligația de a le oferi conac sau hrană suplimentară. Menționarea expresă a tăinurilor confirmă existența unui sistem organizat de depozitare a proviziilor pentru slujitori, element fundamental în funcționarea vadurilor domnești. În același pasaj, Condica notează și descoperirea cadavrului unui turc pe râul Ichel, ridicat de străjeri și trimis la Bender⁸, un incident tratat ca problemă diplomatică între Moldova și administrația otomană. Intervenția promptă a străjerilor și raportarea

6. N. Iorga, vol. VI, p. 359, nr. 1093.

7. N. Iorga, vol. VI, pp. 338–339, nr. 922.

8. N. Iorga, vol. VI, pp. 288, 291, nr. 568, nr. 583.

oficială demonstrează încă o dată funcționarea efectivă și continuă a unei străji organizate în zona Vadului lui Vodă.

Pe baza acestor acte se poate deduce că slujitorii de la vad dispuneau de cazarme proprii și de depozite de tănuiri amplasate în imediata vecinătate a trecerii, fără a fi găzduiți în satele din jur. Amplasarea acestor construcții respecta principiile de organizare militară ale epocii: zone situate pe teren stabil, ferite de inundații și de incursiunile invadatorilor. În vechime, astfel de așezări erau ușor retrase într-un sector împădurit, totodată suficient de apropiate de vad pentru a permite intervenția rapidă atunci când era necesar.

II

Identificarea exactă a locului unde se aflau cazarmele și de unde a pornit ulterior să se dezvolte localitatea Vadul lui Vodă o putem face dacă știm unde a fost localizat vadul medieval.

Înțelegerea modului în care funcționa trecerea depinde de caracteristicile terenului din zonă. Datele topografice și observațiile directe sugerează că vadul se afla în sectorul marcat, la cotul mare al Nistrului, imediat mai jos de gura Ichelului, unde râul devine vizibil mai îngust și permite traversarea. În perioadele cu nivel scăzut al apei se observă și azi, în albie bolovani masivi de piatră, iar prezența lor într-o zonă cu maluri lutoase este improbabilă din punct de vedere geomorfologic. Această combinație de trăsături indică o intervenție umană compatibilă cu amenajarea unei treceri stabile pe malul drept al Nistrului.

Observațiile geologice asupra blocurilor de rocă aflate în sectorul presupus al vadului arată că acestea sunt constituite din gresii calcaroase și conglomerate litate, materiale care nu apar în mod natural pe malul drept al Nistrului, alcătuit exclusiv din depozite lutoase și nisipoase. Forma masivă a bolovanilor, fracturile lor plane, textura compactă și gradul avansat de eroziune hidraulică indică o

expunere îndelungată în zona de oscilație a nivelului apei, ceea ce exclude ipoteza unei prăbușiri recente sau a unei origini locale. Dispunerea acestor blocuri în apropierea malului, în fragmente izolate, dar orientate coerent spre linia de traversare, precum și incompatibilitatea lor cu litologia naturală a luncii, susțin caracterul lor antropic și indică faptul că au fost aduse și utilizate pentru consolidarea trecerii. Astfel de roci grele, dispuse în marginea albiei, sunt compatibile cu amenajarea unui vad domnesc, unde bolovanii erau folosiți pentru stabilizarea substratului și pentru formarea unei rampe sigure în punctele de trecere ale frontierelor moldovenești din secolele XVII–XVIII. Nu avem dovada arheologică finală, dar coerența tuturor indiciilor susține ferm ipoteza.

Menționăm că, la momentul redactării studiului (noiembrie 2025), nu există nicio sursă istorică sau document cartografic care să fixeze explicit amplasarea vadului domnesc, de la care pornește toponimul localității Vadul lui Vodă. Interpretarea propusă se bazează pe convergența indiciilor topografice și a contextului istoric.

În lipsa unor dovezi arheologice sau cartografice, care să fixeze în mod explicit locul vadului domnesc, localizarea propusă în acest studiu rămâne o ipoteză fundamentată, nu o certitudine documentară. Totuși, convergența independentă a surselor documentare istorice, a particularităților topografice și a

continutății genealogice a familiei care a stăpânit perimetrul conferă acestei interpretări un grad ridicat de credibilitate, făcând-o cea mai coerentă explicație disponibilă în prezent pentru organizarea și funcționarea vechiului punct de trecere de la Vadul lui Vodă.

Dacă acceptăm localizarea vadului domnesc în acest punct (φ 47.10452, 29.06718), putem trece firesc la delimitarea zonei în care se aflau cazarmele și depozitele străjerilor. În această privință, nu poate fi exclusă legătura cu beciul păstrat până astăzi (φ 47.09487, 29.07564), construit pe o terasă ridicată natural, ferită de inundații, într-o perioadă în care pe malul drept nu existau digurile moderne care stabilizează astăzi cursul Nistrului. Poziționarea acestui perimetru

corespunde cerințelor unei străji de frontieră, deoarece potecile de pe mal asigurau acces rapid către trecere. Străjerii puteau ajunge din locul de cazare până la vad în aproximativ 7–10 minute, ceea ce confirmă organizarea practică și eficientă a sistemului de pază din zona frontierei.

Concordanța dintre tipologia arhitecturală și poziționarea topografică întărește interpretarea beciului ca element al infrastructurii militare asociate vadului domnesc. Caracteristicile constructive ale beciului, boltă semicilindrică, zidărie din lespezi brute și utilizarea minimă a mortarului, sunt specifice depozitelor utilitare din prima jumătate a secolului al XVIII-lea și susțin ipoteza unei datări în intervalul 1742–1745.

Funcțiile ulterioare ale acestui edificiu din piatră confirmă caracterul său neobișnuit pentru o construcție domestică rurală. În vara anului 1944, în contextul apropierei frontului și al bombardamentelor din regiune, încăperea a fost utilizată ca adăpost de către locuitorii zonei, datorită dimensiunilor și robusteții sale. În anii

1960–1970, a servit ca depozit al magazinului „Силпо”, ceea ce indică adaptarea lui continuă la nevoile comunității.

O comparație tehnică între bolta păstrată la Vadul lui Vodă și o construcție similară din satul Rogojeni (r-ul Șoldănești) pune în evidență diferențe esențiale în execuția lucrărilor de zidire.

Bolta de la Rogojeni este realizată din pietre brute, neregulate, așezate în rânduri neuniforme, fără orientare radială și fără o centrare geometrică propriu-zisă, trăsături caracteristice construcțiilor țărănești din secolul XIX. Bolta de la Vadul lui Vodă prezintă o zidărie ordonată, cu lespezi calibrate așezate în „evantai”, rosturi înguste și o curbură constantă care presupune utilizarea unei centări profesionale.

Această tehnică de boltire regulată, rar întâlnită în arhitectura rurală a epocii moderne, este caracteristică edificiilor cu funcție administrativă, militară, mănăstirească sau boierească din secolele XVII–XVIII. Nivelul net superior al execuției, comparativ cu structurile obișnuite din satele moldovenești, indică apartenența beciului de la Vadul lui Vodă la o tradiție constructivă avansată,

asociată infrastructurii domnești de pe Nistru. Această particularitate accentuează caracterul său special și îl distinge clar de construcțiile gospodăriei țărănești.

Funcțiile successive, dar și caracteristicile tehnice demonstrează că beciul depășește cu mult statutul unei simple construcții gospodărești. El a funcționat neîntrerupt ca o construcție de utilitate publică, percepută de către localnici ca un element important al vieții comunitare și ca o moștenire durabilă a locului.

III

Pentru a dovedi legătura dintre beciul nostru și infrastructura vadului domnesc este necesar să analizăm familiile boierești care au avut atribuții în administrarea frontierei, întrucât asemenea puncte strategice erau, de regulă, încredințate dregătorilor cu rang și responsabilități specifice.

În contextul reorganizării frontierei și al reformelor fiscale din mijlocul secolului al XVIII-lea, este atestată frecvent familia Buzilă, ai cărei membri ocupau funcții importante la curtea domnească. Vasile Buzilă este menționat în izvoare ca mare dregător apropiat al lui Constantin Mavrocordat⁹, iar fiul lui, Enache, este menționat ca diec de vesterie în anii 1744–1745¹⁰. Condica domniei îl reține pe Vasile sub titulatura de „Logofăt de tain”, trimis cu poruncă domnească la cetatea Vozia (Oceacov)¹¹, misiune ce indică nivelul ridicat de încredere de care se bucura. Dregători de acest rang primeau adesea în administrare puncte de frontieră din interior, inclusiv depozite, moșii și locuri de trecere.

În acest sens, nu este întâmplător că amplasamentul strategic din preajma vadului domnesc, situat pe calea oficială folosită de Vasile Buzilă în misiunile sale spre cetatea Vozia (Oceacov), apare ulterior în posesia familiei Buzilă. Preluarea unui asemenea punct de interes de către o rudă apropiată era o practică firească în epocă, întrucât continuitatea administrării hotarului, a infrastructurii sale, se realiza adesea prin transmiterea atribuțiilor și a proprietăților între membri ai aceleiași familii.

9. DJANI, Documente, p. 433/15. Actul este publicat în volumul din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente (1393–1849), București, 1983, p. 298, nr. 906.

10. Ioan Neculce (seria nouă, 2010–2012), p. 118.

11. N. Iorga, vol. VI, pp. 280, 281, 285, 298, 300, 302, 303, 304, 306, 361, 390.

Documentele administrative și genealogice din secolele XVIII–XIX permit urmărirea continuității familiei Buzilă pe moșiile din preajma vadului domnesc și pe domeniile învecinate. În perioada în care la Vadul lui Vodă existau doar cazarmele străjerilor și nu funcționa încă o așezare civilă, actele îl menționează pe Gheorghe din Buzili în legătură cu moșia Bârâici, numită și Bârlici, denumire provenită de la boierul Ion Bârlici din Cosernița, atestat în zăpisiul din 1713¹². Persistența documentară, de la gramota din 1758¹³ și gramota din 1793¹⁴ până la ordonanța domnească din 1803¹⁵ și zăpisiul din 1805¹⁶, arată continuitatea proprietății și face plauzibilă stabilirea ulterioară a familiei Buzilă chiar pe locul fostelor cazarme, odată cu transformarea vechii așezări militare într-un nucleu civil.

Pe acest fundal documentar, vedem că funcția vadului începe să se schimbe după Pacea de la Iași (1792), odată cu stabilizarea relațiilor ruso-otomane și retragerea liniei active de frontieră. Punctul de trecere de la Vadul lui Vodă își diminuează treptat funcțiile militare. În 1805 este ridicată biserica de piatră „Petru și Pavel”, semn al reorganizării vieții locale în jurul fostului nucleu de strajă. Mutarea frontierei pe Prut, în 1812, marchează momentul decisiv al pierderii importanței strategice a vadului. În deceniile următoare, în proximitatea vechiului centru militar se formează un nucleu civil stabil, continuitate confirmată de recensământul din 1835, care înregistrează 54 de gospodării¹⁷.

Listele de revizie țariste din anii 1835, 1850 și 1859 arată că familia Buzilă, înregistrată în documentele rusești sub forme fonetice precum „Buzila” sau „Бузила”, a continuat să stăpânească gospodăria de pe malul drept al Nistrului, identificată cu vechiul perimetru al cazărmilor străjerilor. După moartea lui Onofrei Buzilă în 1821, gospodăria a trecut succesiv la fiul său Lukian, înregistrat în 1835 la vârsta de 20 de ani¹⁸, iar apoi, după decesul acestuia în 1857, la fiul său Iacov,

12. N. Iorga, vol. VI, p. 63, nr. 3, Satul Bârâici (Coșernița), Ținutul Orhei.

13. ANRM, fondul 220 (2), nr. 9, Gramota domnească (1758).

14. ANRM, fondul 220 (2), nr. 288, Gramota domnească (1793).

15. ANRM, fondul 220 (1), nr. 723, Ordonanță domnească (1803).

16. ANRM, fondul 220 (1), nr. 762, Zăpisi de vindere a viei (1805).

17. ANRM, fondul 134-2-591, Listele de revizie din 1835, loc. Vadul lui Vodă.

18. ANRM, fondul 134-2-591, p. 70, nr. 48, Listele de revizie (1835).

19. ANRM, fondul 134-2-224, pp. 240–241, Listele de revizie (1850).

de 19 ani²⁰. Iacov a preluat gospodăria, dar și responsabilitatea pentru trei frați minori și pentru mama sa Anghelina.

Documentele din această perioadă arată că gospodăria funcționa ca una rurală obișnuită, fără nevoia unei construcții de tip monumental; prin urmare, beciul masiv păstrat astăzi nu poate fi atribuit acestei etape, ci unei perioade anterioare. În acest context, clarificarea statutului genealogic al familiei Buzilă, care a stăpânit fără întrerupere, cca trei secole, gospodăria în care se păstrează beciul, devine esențială pentru reconstituirea istorică.

Pentru a clarifica statutul social al acestei familii și continuitatea ei pe același perimetru, sunt relevante două dovezi provenite din generații diferite, prezentate în paragrafele următoare. Analizate împreună, aceste informații oferă un cadru coerent pentru înțelegerea modului în care familia și-a păstrat poziția socială și legătura cu gospodăria în care se află beciul.

Prima dovadă esențială provine din dosarul din 1821–1826²¹ privind plângerea văduvei Dokița B. din Vadul lui Vodă împotriva consilierului titular, funcționar imperial cu poziție importantă în administrația rusă, pe care îl acuza de insulte.

Rămasă văduvă la 26 de ani, cu un fiu de 6 ani, Dokița administra o gospodărie veche și bine amplasată pe malul Nistrului, fapt care a atras inevitabil atenția autorităților locale. Presiunile exercitate de funcționarul imperial împotriva ei, documentate în dosarul din 1821–1826, indică o tentativă de intimidare într-un context în care asemenea gospodării reprezentau un interes real pentru administrația țaristă. Cu toate acestea, Dokița a reușit să-și apere gospodăria și statutul, iar ulterior, când fiul ei Lukian a ajuns la vârsta maturității, acesta a preluat firesc conducerea gospodăriei.

20. ANRM, fondul 134-2-675, p. 395, Listele de revizie (1859).

21. ANRM, fondul 43 (2), nr. 136, Dosarul văduvei Dokița de la Vadul lui Vodă.

Faptul că o femeie tânără, văduva unui țăran (Onofrei Buzilă), a putut formula și înregistra o plângere oficială împotriva unui demnitar al imperiului, iar aceasta a fost examinată în mod procedural de autoritățile guberniale, indică un nivel neobișnuit de alfabetizare, autonomie juridică și recunoaștere socială.

Al doilea caz, la fel de important, este din anul 1864, când la biserica din Vadul lui Vodă se înregistrează cununia dintre țăranul Iacov Lukianov Buzila și Xenia (Ksenia) Zaharovna, fiica meșaninului din Chișinău, Zaharia Carpov²².

Mireasa, Xenia, avea doar 17 ani la momentul căsătoriei, în timp ce Iacov avea 25 de ani, o diferență de vârstă tipică uniunilor matrimoniale dintre familiile cu poziție socială consolidată. Familia Carpov aparținea categoriei urbane „мещанин-мастер”, adică orășeni cu statut de meșteri calificați, un rang intermediar în ierarhia socială rusă. Normele sociale ale epocii făceau improbabilă

22. Registrul eparhial al Bisericii Ortodoxe, Biserica Vadul lui Vodă „Petru și Pavel”.

căsătoria unei tinere dintr-o asemenea familie urbană cu un bărbat fără origine nobilă sau fără prestigiu familial. De aceea, cununia confirmă indirect continuitatea statutului social superior al acestei familii.

Petru Iacov Buzila (1874–1974), care a trăit peste o sută de ani în gospodăria în care se păstrează beciul, reprezintă o sursă importantă pentru interpretarea istoriei locale.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
АДЕВЕРИНЦЭ ДЕ МОАРТЕ

Гражданин (ка) *Бузила*
Четэцанул (а) *Петр Флорьевич*

умер (ла) *26/08-74* *добудыть* *шестого*
а мурит ла *августа* *тысяча девятисот*
сорок *двадцать* *седьмого*
1974 года

в возрасте *100* лет, о чем в книге регистрации актов о смерти
ын вырэтэ де *100* года *двадцать* *седьмого*
а актелор ын анул *1974* года *августе* *26* числа
произведена запись за № *17*

Причина смерти
Кауза морций *Отек легких*

Место смерти: город, селение *Ваду-луй-Водэ*
Локул морций: орашул, сатул
район *Кегелеши*
районул
область, край
режиуня, цинтул
республика *Молдавской ССР*
република
Месэ *Ваду-луй-Водэ*
Департамент *Совени де мултатэ*

Министерство и местонахождение органа ЗАГС
де административной актеи стэри чинилэ
1974 г.
анул

1-БМ № 30829
Иванов
26/08/74

Conform afirmațiilor sale, beciul ar fi fost ridicat „cu mult înainte de nașterea lui”, ceea ce plasează tradiția familială în concordanță cu datele documentare și arhitecturale care indică o construcție anterioară secolului al

XIX-lea. Relevanța acestei mărturii este susținută de faptul că Petru Buzilă a ocupat în perioada interbelică funcția de agreat de poliție²³, poziție ce presupunea alfabetizare, dar și responsabilitate civică.

Genealogia familiei Buzilă, documentată continuu din secolul al XVIII-lea și până în prezent, indică o stabilitate rar întâlnită în evoluția proprietăților rurale din regiune.

23. ANRM, fondul 1640 (1), nr. 123, Dosarul agentului de poliție Petru Buzila.

Această ramură provine dintr-un vechi neam boieresc din zona Botoșani²⁴, fapt confirmat și de Constantin Sion, care în „Arhondologia Moldovei” descrie familia astfel: „*Buzilă. Moldovan vechiu, neam de boeri.*”²⁵

Mențiunea lui C. Sion, autorul celei mai importante lucrări genealogice a Moldovei premoderne, este susținută și de cercetările ulterioare ale lui Ștefan S. Gorovei²⁶ și Teodor Balan²⁷, care au analizat în mod independent structurile nobilimii Moldovei și au confirmat atât vechimea, cât și statutul social al familiei Buzilă.

După anexarea Basarabiei în 1812, numeroase familii boierești moldovenești au fost trecute în acte ca „țărani”, fie din cauza reorganizării administrative rusești, fie pentru că nu și-au confirmat la timp rangul nobiliar într-un sistem birocratic costisitor. În acest context, comportamentul social al ramurii Buzilă din Vadul lui Vodă, capacitatea văduvei Dokița, cununia lui Iacov, dar și funcția responsabilă deținută de Petru arată că familia își păstra o poziție locală superioară, incompatibilă cu statutul real al țăranimii dependente. În fapt, această ramură provenea dintr-o familie nobilă, trecută doar formal în categoria „țăranilor”.

Privite împreună, datele istorice despre funcționarea vadului domnesc, analiza topografică și tehnică a construcției, precum și informațiile genealogice privind familia Buzilă conturează cadrul general în care a evoluat acest perimetru de pe malul drept al Nistrului. Întrepătrunderea acestor trei planuri explică formarea unei continuități locale și permite înțelegerea contextului în care beciul și-a păstrat prezența în structura așezării.

Concluzie:

Analiza coroborată a documentelor istorice, a observațiilor topografice și a caracteristicilor constructive indică faptul că beciul de la Vadul lui Vodă nu aparține arhitecturii rurale obișnuite din secolul al XIX-lea. Dimensiunile, tehnica de boltire, tipul materialelor și amplasarea sa pe o terasă naturală ferită de inundații sunt compatibile cu infrastructura necesară unui punct de trecere

24. ANR, SJAN Botoșani, „Schița genealogică a familiei Buzilă”, Eugen G. Nicolau, inv. 723, u.a. nr. 7.

25. C. Sion, Iași, 1853, p. 30.

26. Ștefan S. Gorovei, „Cronica”, XXI, 10 (1049) din 7 martie 1986, p. 6.

27. Teodor Balan, vol. V (1745–1760), pp. 11, 17.

militar-administrativ din secolul al XVIII-lea. În acest context, construirea beciului este cel mai probabil legată de reorganizarea vadurilor domnești în perioada 1742–1745, când era necesară existența unor spații specializate pentru depozitarea proviziilor (tainuri) ale străjerilor.

Continuitatea proprietății în aceeași familie până în epoca modernă permite păstrarea și identificarea construcției, oferind unul dintre puținele repere materiale disponibile pentru reconstituirea organizării și funcționării vechiului vad domnesc, aflat în relație directă cu vama domnească de la Chișinău.

Deși rolul beciului s-a schimbat de-a lungul secolelor, prezența lui constantă în aceeași gospodărie a păstrat vie memoria celor care au locuit în proximitatea vechiului vad domnesc. În această continuitate se regăsește experiența unei familii și felul în care comunitatea locală a transmis, de la o generație la alta, legătura cu pământul și cu istoria locului. Edificiul, ridicat inițial din necesități militare, a devenit în timp un reper al vieții comunitare, adăpost în vremuri de război, depozit pentru alimente în epoca sovietică și element de patrimoniu în prezent.

Astfel, piatra veche a beciului păstrează tăcut memoria unui punct de frontieră dispărut, rămânând astăzi una dintre cele mai elocvente mărturii ale identității istorice a Vadului lui Vodă.

Autor: Diana Gorbenco, cercetător independent
Descendentă a familiei Buzilă
or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, R. Moldova
1 decembrie 2025

BIBLIOGRAFIE

1. *Iorga Nicolae. Studii și documente cu privire la istoria românilor, vol. XI. București: Institutul de Arte Grafice, 1906.*
2. *Iorga Nicolae, vol. V-VII. Condica lui Constantin Mavrocordat (1741–1743). București, 1904.*
3. *Sion Constantin. Arhondologia Moldovei. Iași, 1851.*
4. *Eșanu Andrei. Chișinău–File de istorie. Chișinău, 1998.*
5. *Ștefan S. Gorovei, Cărturari putneni din secolul al XVIII-lea, București, 2016.*
6. *Bălan Teodor. Documente Bucovinene, vol. V, Cernăuți, 1939.*

7. *Alexandru I. Gonța, Documente privind istoria României. București, 1955.*
8. *Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, serie nouă, XVI–XVIII (2010–2012). Iași: Muzeul de Istorie a Moldovei, 2013.*
9. *Fonduri parohiale ale bisericii „Petru și Pavel”, Vadul lui Vodă: Registrul de cununii (1864).*
10. *Liste de revizie (ревизские сказки), gramote și zapise domnești (sec. XVIII–XX) — în fondurile (nr. 43, nr. 134, nr. 220, nr. 1640) din Arhiva Națională a Republicii Moldova.*
11. *Arhivele Naționale ale României, fonduri domnești (sec. XVIII-XIX): zapise, jalobe, hrisoave citate în edițiile lui Iorga.*
12. *Arhivele Naționale ale României, SJAN Botoșani, „Schița genealogică”*